

BOCCACCIO

SERENATA DEL PRIMER ACTO.

Scalza. ¡Mujercita,
fiel y bonita,
tu barbero te necesita!

Loter. Y te espera
de tal manera,
que te canta desde la acera.
Sal aquí...
firulirulí
firulirulerá.

Scalza. Ven acá—
firulirulí
firulirulerá!...

Loter. Sal aquí...
firulirulí—
Ven acá,
firulirulá!...

Los tres. Que tu esposo esperándote
está!

Scalza. Sin reposo
llega tu esposo,
muy ageno de hacer el oso.

Loter. Mas si acaso
sufre un fracaso...

Lamb. Con paciencia saldrá del
paso...

Loter. Sal aquí,
ven acá, etc.

Lamb. Si el demonio
le hace á un bolonio
desdichado en su matrimo-
nio...

Loter. No vé gota...

Scalza. Porque el idiota

Los tres. Es el último que lo nota!...

Lamb. Sal aquí, etc.

COPLAS DE BOCCACCIO EN EL PRIMER ACTO.

Si acaso en desafío muere alguno
ya dicen todos en rigor :

«*Boccaccio* ha sido el importuno
que le mató.»

Si una muchacha se ha escapado,
para seguir á su galan,
ya es que *Boccaccio* la ha robado
porque es un truhán.

Si murió una jovencita
dicen que por mí murió;
si han robado una pollita,
se murmura que fuí yo.

Si el dinero ha malgastado
en el juego un caballero,
dicen que lo ha ganado
es *Boccaccio*, el pendenciero.

Yo no sé como arreglarme
ni sé como disculparme,
que, aunque bueno el pán,

Coro. Esto es, si, etc. etc.
siempre dirán
al rededor

que soy un tuno de marca mayor.

Y si vivo inquieto :
¡pasado mañana
á fraile me meto!

Mas ya sé lo que haré:

mujer elegiré

y si me quiere bien

me caso en un *amen* ;

y vóime con razon

á Flandes ó al Japon ;

y ya no se murmurará

ni se dirá!

Esto es, si,

lo que más me conviene á mí:

pues sin casarme, ya se vé

que desgraciado yo seré.

DUO DEL TERCER ACTO.

Boc. La niña Florentina
oculta su dolor
en su alma se adivina
la llama de amor.
Temblando está su acento;
su voz es un lamento
que, envuelto en puras lágrimas.

ignora donde va.
no llores, no,
que te oigo yo,

y con amante súplica,
con ilusion ardiente,
pendiente de esas lágrimas
mi corazon está.

Fiam. Así mi voz cantaba
la tarde que te vi.

Boc. Oh, sí!
Jamás me figuraba
hallar amor en tí.

En vano el alma mia
oírte no quería;
tu voz sentida y mágica
mi pecho conmovió.

Fiam. Así te amo yo.

Boc. Feliz seré
si de tu fé
la llama ardiente y fúlgida
tu pecho no mintió.

Fiam. Así la niña florentina,
ya contenta, ya llorosa,
del amor que la fascina,
larán, larán,
vé el dardo sin cesar.

Boc. Así es, niña florentina,
como ves tu alma, y dichosa;
sin sufrir ni morir,
y al hacerte mi esposa;

larán, larán,
sabrás lo que es amar.

Boc. Así, Fiametta mia,
mi dicha serás.

Fiam. Tu amor y tu alegría
en mi encontrarás.

Boc. Bendita mi ventura,
que adora tu hermosura!

Fiam. Tu acento siempre mágico,
será mi solo amor.

Feliz seré!

Boc. Tendrás mi fé.

Los dos. Así vivirá el ánima
sin pena y sin dolor.
La niña florentina, etc.

CANCIONES DE LOS POLVOS.

Com son estranyas
are las modas,
vân com fantasmas
totas las donas.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga y ho veurá,
se paseijan per la Rambla
y per tot vâ criticant.

Plena de polvos
duhen la cara,
de Juan Tenorio
com las estátuas.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga al embalat,
y á las noyas veurá totas
ab los polvos cara avall.

Los polvos deixan
la séva cara
que semblan luego
vellas pasadas.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga á doná un vol,
y veurá á n' ellas que semblan
una capsa de colors.

Las lletjas volen
semblar ben guapas,
y ab las potingas
homes enganyan.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga pel carrer
y veurá caras que semblan
las mostrás d' un tintorer.

Jo 'n sé que 's pintan
hasta las seyas
y potser cosa
que no 's pot veura.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga á lo Padró,
y veurá fins carnisseras
que podrian vendre arrós.

Crech qu' are es moda
portá en cert punt,
un feix de roba
que se 'n diu *Puf*.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga cap á munt
y veurá noyas que sembla
que al darrera n' hi vá un.

Las sabateras
per pescar bobos,
també 'ls agrada
posarse polvos.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga vingui ab mi
y veurá noyas que sembla
que las hajin de fregir.

Las texidoras
y las metxeras
també s' ho pintan
com las marquesas.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga á 'ls Atmetllons,
y veurá plegar las xinxas
que 'ls agradan polvos bons.

L' apotecari
va dirme un dia:
—Noya, de polvos
jo te 'n daría.—

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga y sentirá
com dich al apotecari
que marquesa no ho soch pás.

Polvo á las galtas,
povos al nás,
povos á 'ls brassos,
y al coll y mans.

Mare vinga, mare vinga,
mare vinga y veurá com
á las donas los agradan
los polvos per tots cantons.